

HÉLIO DUARTE E SENAI: ARQUITETURA MODERNA PARA ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES

Juliane Bellot Rolemberg Lessa

RESUMO

O arquiteto carioca Hélio Duarte (1906-1989) é, em geral, reconhecido pela arquitetura escolar, especialmente pelos projetos e coordenação da produção do Convênio Escolar em São Paulo na segunda metade dos anos 1940. Esse conjunto de edificações, além de estabelecer um novo entendimento do uso e das potencialidades da escola enquanto equipamento público, deixou como legado um paradigma de concepção espacial alinhado a uma nova orientação pedagógica. De fato, as propostas arquitetônicas dessas escolas ainda são referências para a arquitetura educacional, e são destacadas pela historiografia por terem se configurado como uma das primeiras manifestações significativas de arquitetura moderna pública em São Paulo. Entretanto, bem menos conhecida, a produção de Duarte para o sistema Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) foi igualmente uma importante contribuição para o patrimônio arquitetônico moderno paulista. Tanto as escolas infantis do Convênio Escolar quanto as unidades SENAI de ensino profissionalizante, estavam ligadas à organização de um sistema de ensino técnico-científico, de alcance nacional, idealizado para atender ao projeto político de modernização das instituições e de fortalecimento do Estado brasileiro que estava em curso nas primeiras décadas do século XX. Essa produções também tinham alicerces comuns, estavam fundamentadas nas propostas pedagógicas reformadoras do movimento Escola Nova. Recorrente no Brasil a partir dos anos 1930, a associação entre Estado e a arquitetura moderna expõe o esforço de aproximação dos arquitetos filiados

à essa produção com os interesses coletivos e públicos. Revela, dessa forma, o engajamento na conformação e legitimação do campo profissional que também ocorriam naquele momento no país. Esse trabalho se propõe a analisar parte dos projetos de Duarte para o SENAI, que entendemos interessar para iluminar essa fatia ainda pouco conhecida da arquitetura educacional em São Paulo, contribuindo com as discussões do eixo temático do Seminário e também colaborando com a historiografia da arquitetura moderna paulista.

Palavras-chave: Hélio Duarte, SENAI, Arquitetura Escolar.

HÉLIO DUARTE AND SENAI:
MODERN ARCHITECTURE
FOR VOCACIONAL SCHOOLS
ABSTRACT

The architect from Rio de Janeiro Hélio Duarte (1906-1989) is generally recognized for school architecture, especially for the projects and coordination of the production of the "Convênio Escolar" in São Paulo in the second half of the 1940s. This set of buildings, besides establishing a new understanding of the use and potential of the school as a public equipment, left as a legacy a paradigm of spatial design aligned with a new pedagogical orientation. In fact, the architectural proposals of these schools are still references for educational architecture, and are highlighted by historiography as one of the first significant manifestations of modern public architecture in São Paulo. However, much less known, Duarte's production for the National System of Industrial Learning (SENAI) was also an important contribution to the modern architectural patrimony of São Paulo. Both the children's schools of the *Convênio Escolar* and the SENAI units of vocational education were linked to the organization of a system of technical-scientific education, of nationwide scope, idealized to attend the political project of modernization and strengthening of the institutions and the Brazilian State, that was put into practice in the first decades of the twentieth century. These productions also had common foundations, they were based on the pedagogical reform proposals of the *Escola Nova* movement. Recurring in

Brazil from the 1930s, the association between State and Modern Architecture exposes the effort of approaching by the architects affiliated to this kind of production with the collective and public aims. It reveals, in this way, the engagement in the conformation and legitimation of the professional field that also was happening at that moment in the country. This paper proposes to analyse some of Duarte's projects for SENAI, which we understand are interesting to illuminate this still little-known slice of the educational architecture in São Paulo, contributing to the discussions of the thematic axis of the Seminar and also collaborating with the historiography of the modern architecture from São Paulo.

Keywords: Hélio Duarte, SENAI, School Architecture.

HÉLIO DUARTE Y SENAI:
ARQUITECTURA MODERNA PARA
ESCUELAS VOCACIONALES
RESUMEN

El arquitecto carioca Hélio Duarte (1906-1989) es generalmente reconocido por la arquitectura escolar, especialmente los proyectos y coordinación de la producción del "Convênio Escolar" en São Paulo en la segunda mitad de los años 40. Este conjunto de edificios, además de establecer una nueva comprensión del uso y del potencial de la escuela como un equipamiento público, dejó como legado un paradigma de concepción espacial alineado a una nueva orientación pedagógica. De hecho, las propuestas arquitectónicas de estas escuelas siguen siendo las referencias a la arquitectura educativa, y reciben destaque en la historiografía por haber establecido como una de las primeras manifestaciones significativas de la arquitectura pública moderna en São Paulo. Sin embargo, bastante menos conocida, la producción de Duarte para el Sistema Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) fue también una importante contribución al patrimonio arquitectónico moderno de São Paulo. Tanto las escuelas infantiles del *Convênio Escolar* como las unidades SENAI de formación profesional, estaban vinculados a la organización de un sistema de educación técnica y científica, con un ámbito nacional, diseñada para servir al proyecto político de modernización de las instituciones y de

fortalecimiento del Estado brasileño que era llevado a cabo en las primeras décadas del siglo XX. Estas producciones también tenían bases comunes, estaban fundadas en las propuestas pedagógicas reformistas del movimiento *Escola Nova*. Recurrente en Brasil desde la década de 1930, la asociación entre el Estado y la arquitectura moderna expone el esfuerzo de aproximación de los arquitectos afiliados a esta producción con los intereses colectivos y públicos. Revela, de esa manera, el compromiso en la conformación y legitimación del campo profesional que también se produjo en ese momento en el país. Este estudio tiene como objetivo analizar parte de los proyectos de Duarte para el SENAI, los cuales creemos que interesan para iluminar esa porción aún poco conocida de la arquitectura educativa en São Paulo, contribuyendo para el debate acerca del eje temático del seminario y también colaborando con la historiografía de la arquitectura moderna de São Paulo.

Palabras-clave: Hélio Duarte, SENAI, Arquitectura Educativa.

OS ALICERCES: CONTEXTO POLÍTICO-PEDAGÓGICO E FUNDAMENTOS ARQUITETÔNICOS CRIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SENAI

A valorização da educação para o trabalho já vinha ocorrendo desde a década de 1920, mas só alcançou relevância para a política econômica após a grande crise de 1929, a partir de quando gradativamente procurou-se instituir uma produção nacional com vistas a substituir as importações. Tal mudança na orientação político-econômica do país exigia mão de obra preparada para lidar com as tecnologias do sistema industrial. Nesse horizonte, a formação de um novo trabalhador apresentou-se como necessidade fundamental, demandando investimento em um projeto pedagógico extenso, no qual o sistema estaria voltado à formação técnica do operariado nacional, que deveria ser educado para o trabalho nos moldes cientificistas e racionalistas desde a infância. Nele também se previa a preparação de uma elite culta e hábil que conseguisse comandar e levar a cabo o projeto socioeconômico fundamentado na industrialização. Especificamente pensadas para tal, foram estruturadas e inauguradas na década de 1930 as primeiras universidades brasileiras. Portanto, a organização de um sistema de ensino estava por trás de um projeto de nação, e permeava todas as classes sociais e todas as esferas da existência. Tratava-se de estruturar uma sociedade culta, letrada e pacificada, cujos conflitos sociais seriam minimizados pelo direcionamento dado pela educação. (PICELLI, 1997; CAPELATO, 1998; NUNES, 2001; AL ASSAL, 2009)

Para colocar em prática parte dessas ideias, em 1931 foi criado o Instituto de Organização Racional do Trabalho (Idort), presidido por Armando Salles de Oliveira e dirigido por Roberto Simonsen, Roberto Mange, Lourenço Filho¹, entre outros. Organizado com o objetivo principal de reunir a classe industrial de forma a ensejar o estabelecimento de metas afeitas ao seu projeto de desenvolvimento nacional, o Instituto participou ativamente da formulação das políticas econômicas durante todo o Estado Novo, tendo papel fundamental nas reformas educacionais, mesmo naquelas não relacionadas diretamente ao ensino profissional. (PICELLI, 1997)

1. Manuel Bergström Lourenço Filho, educador e pedagogo paulista, formava em conjunto com Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo o tripé fundamental da pedagogia da Escola Nova.

Entre os personagens mais ativos na instituição do Idort, destacamos Roberto Mange e Lourenço Filho, que atuaram como consultores do ministro Gustavo Capanema² nas reformas de 1942 e 1943, quando foi criado pelo Decreto-lei n. 4.048³ o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e foram promulgadas as leis orgânicas do ensino secundário, industrial e comercial (FERRAZ, 2009; PICELLI, 1997). A participação de Lourenço Filho demonstra o grau de envolvimento dos pedagogos reformistas vinculados ao movimento da Escola Nova na estruturação deste plano de ensino, articulado ao projeto político-econômico que se impunha naqueles anos, vínculo este que vinha se estabelecendo desde os anos 1930. Basta lembrar que Anísio Teixeira foi secretário da educação do ministério de Capanema, sendo o principal responsável pela inauguração da Universidade do Brasil em 1935.

As circunstâncias do momento pareciam favoráveis aos investimentos em educação e indicavam que a sociedade poderia apoiar a implantação de um amplo sistema educacional, apostando no ensino como via para alcançar o progresso e o desenvolvimento da nação. Contudo, oposições e resistências às propostas em curso ainda se fizeram presentes, baseadas principalmente na desconfiança e ceticismo do próprio meio industrial, que subestimava a eficácia do sistema ensino e, mais ainda, não aprovava o investimento necessário no mesmo. Isso porque no modelo estabelecido para o SENAI os custos não eram integralmente financiados pelo Estado. Trabalhadores e industriais tinham, cada qual, que dar o seu quinhão de contribuição (PICELLI, 1997; WEINSTEIN, 2000; FERRAZ, 2009).

A despeito das resistências, a participação do setor industrial acabou por ultrapassar a colaboração financeira, porque a própria administração das escolas ficou a cargo das associações industriais (FERRAZ, 2009). A relativa desvinculação dessas organizações com relação ao Estado garantiu uma certa liberdade de ação, concedendo

2. Ministro da saúde e educação de Getúlio Vargas de 1934 até o final do período ditatorial do Estado Novo, em 1945, quando Vargas cai. Sua atuação foi de extrema importância tendo sido determinante dos rumos da educação e da cultura nacional. (SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000)

3. O ensino profissional-industrial teve primazia sobre os demais, foi o primeiro a ter sua legislação publicada. O Decreto-lei de criação do SENAI foi realizado oito dias antes de ser publicado o Decreto-lei 4.037 que instituía a própria lei orgânica do ensino industrial. (SENAI, 2012, p. 148)

às escolas por elas administradas uma margem de proteção quanto às decisões, escolhas ou mudanças de rumo do governo.⁴

Roberto Mange, por sua vez, além de pai de Ernest Mange – sócio de Hélio Duarte – um dos fundadores do Idort, foi também diretor regional do SENAI desde a sua instalação em São Paulo, em 1942, até 1955 quando faleceu.⁵ Suíço de nascimento, o engenheiro formado na Escola Politécnica de Zurique em 1910, foi professor da Escola Politécnica paulista e “pioneiro, no Brasil, no emprego de métodos racionais na formação de trabalhadores” (SENAI, 1992, p. 56). Para ele, tais métodos associados à melhoria nas relações entre patrão e empregado eram a forma mais apropriada para ampliar a produtividade – e o lucro – e ao mesmo tempo apaziguar conflitos. Tal concepção aproximava o engenheiro das estratégias políticas do Estado Vargas e explicam sua posição e participação no governo, notadamente, no Ministério da Educação.

O culto à ciência e o enaltecimento do progresso eram aspectos comuns aos homens do final do século XIX e das primeiras décadas do século XX, consequência direta do desenvolvimento técnico e dos resultados expressivos do empirismo. As metodologias racionalistas não estavam apenas nas novas formas de organização dos processos produtivos, nas propostas arquitetônicas ou nas pedagogias reformistas, elas permeavam todos os aspectos da vida humana, fundamentando uma nova forma de encarar a realidade e de ordenar a sociedade. Não foi diferente com a instituição e organização do SENAI. Sob a influência da atuação do IDORT – que espalhou as experiências fundamentadas em metodologias racionais de organização do sistema produtivo – foi estruturado o padrão científico usado como modelo de ensino do SENAI (SENAI, 1992).

ASPECTOS PEDAGÓGICOS DO SISTEMA

Em 1945, com apenas três anos de funcionamento, o SENAI já havia crescido consideravelmente e conquistado certo reconhecimento

4. Reforçando esse aspecto, ressaltamos que o ministro Capanema se opôs ao caráter regional e à liberdade concedida pela autogestão dos recursos do ensino industrial. Sua posição era favorável à centralização pelo governo federal, a quem também a educação profissional deveria se subordinar e a cujas decisões deveria se sujeitar. (WEINSTEIN, 2000)

5. O regimento do SENAI foi aprovado em julho de 1942 e, em agosto, Roberto Mange assumia o departamento regional de São Paulo (SENAI, 1992, p. 60).

social. Esses primeiros anos tinham sido marcados pelos Cursos Rápidos de Formação e Aperfeiçoamento e pelas instalações provisórias de praticamente todas as suas unidades escolares. Eram edificações alugadas ou emprestadas, algumas poucas, objeto de ajustes e adaptações, mas a maioria pouco apropriada para os programas de ensino. Concluída a organização mais efetiva dos cursos e a elaboração das séries metódicas, bem como a definição mais precisa dos critérios de ensino, promoção e seleção de alunos, o programa ganhou contornos mais precisos e claros. Nesse contexto, o SENAI começou a construir escolas em terrenos próprios e apropriadas ao formato de seus cursos (SENAI, 2012).

Os primeiros projetos, além de atenderem às exigências do programa, respondiam a alguns princípios fundamentais determinados por Roberto Mange. Para o engenheiro, o ponto mais importante da escola eram as oficinas, não só do ponto de vista produtivo, mas também de divulgação. Assim, levando em consideração esse quesito, as mesmas foram implantadas, sempre que possível junto às fachadas do edifício e com grandes caixilhos de vidro, como "vitrines através das quais o trabalho dos instrutores e alunos permanecia ao alcance da vista de quem quer que passasse na rua" (SENAI, 2012, p. 22).

No ano de 1945 a direção do SENAI acelerou as compras de terrenos e as obras de unidades escolares, pressionada pela possibilidade de estatização insinuada nas prévias da Constituinte, após a queda de Getúlio Vargas. As avaliações da segunda metade da década de 1940 demonstravam que, apesar do crescimento expressivo da instituição, a taxa de evasão de 44% era altíssima nos Cursos Ordinários e bastante significativa na Formação dos Aprendizes de Ofício, que iria formar a primeira turma em 1946, com 15% de evasão. (SENAI, 2012, p. 165) Esses resultados indicavam que a racionalidade imposta à organização do sistema produtivo não provocava respostas satisfatórias quando aplicada no ensino. Nesse sentido, é interessante notar que apesar de docente, próximo de Fernando de Azevedo e de Lourenço Filho, e de ser adepto ao movimento da Escola Nova, Roberto Mange havia dado preferência às metodologias de trabalho sobre as pedagógicas.

Diante dos primeiros resultados, o engenheiro propôs revisões e mudanças pedagógicas, aproximando-se da pedagogia escolanovista, as quais repercutiriam na arquitetura das escolas. Ainda em 1945, Roberto Mange implantou o Serviço Social nas escolas do Departamento Regional:

as observações feitas, no decorrer destes dois primeiros anos de funcionamento do SENAI, levaram este Departamento Regional à convicção absoluta de que, sem um Serviço Social especialmente destinado aos aprendizes alunos e que lhes proporcione assistência médica e dentária, alimentação e assistência social, mínima será a eficiência dos cursos de instrução profissional (RELATÓRIO SENAI-SP, 1944 apud SENAI, 2012, p. 161).

O conceito de educação integral era a pedra fundamental da pedagogia da Escola Nova e foi outra inovação que Roberto Mange tentou colocar em prática no SENAI, guardadas algumas diferenças. A principal delas era o entendimento de que o aprendiz era operário antes de aluno, devendo exercer função remunerada alternadamente com os estudos, passando seis meses trabalhando na indústria para cada seis meses no SENAI. (SENAI, 1967, p. 12) Entre as semelhanças, o peso que se dava à educação moral e cívica como via de apaziguamento social, como método mais eficaz de edificação de um braço trabalhador nacionalista e conectado ao projeto político.

O interesse de ampliação da capacidade física do operário, de um condicionamento adequado às demandas do trabalho industrial, além do combate às doenças, dos problemas característicos da subnutrição ou mesmo da falta de higiene, também alicerçavam os programas de socialização do aprendiz. Da mesma forma, para a edificação do país moderno e industrial como se planejava, deveriam fazer parte do processo de ensino a ampliação da bagagem cultural das classes operárias, item que também foi adicionado ao programa das escolas SENAI. Todas essas propostas eram correlatas aos conceitos da pedagogia da Escola Nova e participaram não apenas da organização e ação concreta da instituição como da construção de sua imagem.

NOVA ARQUITETURA DAS ESCOLAS SENAI

Apesar de novos usos terem sido incorporados ao programa, demandando novos espaços e configurações mais adequadas dos edifícios, isso não impunha necessariamente uma mudança de linguagem arquitetônica. Mesmo os requisitos de modernização e de aplicação das novas tecnologias e materiais construtivos não eram determinantes da adesão à arquitetura moderna. Também não havia uma correspondência direta entre pedagogia escolanovista e arquitetura

moderna, como atesta a gestão de Fernando de Azevedo,⁶ ligado ao movimento da Escola Nova, quando propôs e efetivou uma reforma no ensino no Rio de Janeiro no início dos anos 1930, elegendo a arquitetura neocolonial para as novas edificações. Pela relação que mantinha com Azevedo, Roberto Mange poderia tender para a mesma opção. Além disso, o fato de que manteve laços com Ramos de Azevedo e seu escritório, confirmariam uma propensão para as linguagens acadêmicas - pelas quais o escritório era reconhecido - em detrimento da moderna.⁷ Tais suposições se confirmam no fato de que ao longo da década de 1950, quando novas demandas modificaram o programa e a organização das escolas do SENAI, ainda assim existiu um volume considerável de inaugurações de unidades escolares em linguagem neoclássica. Contudo, é fato que a partir desse mesmo momento a arquitetura de matriz acadêmica vai cedendo espaço para as proposições modernas.

Destacamos que desde 1949, Ernest Mange - filho de Roberto Mange - e seu sócio, Hélio Duarte, estavam projetando escolas para o Convênio Escolar em São Paulo, fundamentadas na pedagogia escolanovista, em arquitetura moderna e que tiveram considerável repercussão. Não parece ser apenas coincidência ter sido essa a dupla selecionada para realizar o primeiro projeto de escola SENAI segundo os novos parâmetros, a escola da Vila Mariana, inaugurada em 1954.⁸ Outros fatores, contudo, merecem ser mencionados, entre eles a nomeação por Roberto Mange do engenheiro Luiz Alfredo Falcão Bauer para a chefia da Divisão de Obras (SENAI, 2012, p. 22). O diretor regional criou, em 1950, a Comissão de Planejamento de Escolas e Cursos (Cpec), reunindo Bauer com os chefes da Divisão de Ensino, da Seção Técnica, do Serviço de Controle e Cadastro, e do Serviço de Divulgação e Documentação. (SENAI, 1992, p. 159) Pragmático e racionalista, organizou o funcionamento da Cpec de

6. Era paulista, jornalista, professor, e foi um dos principais personagens da reforma educacional embasada na pedagogia da Escola Nova.

7. Eram os anos iniciais das primeiras faculdades de arquitetura inauguradas em São Paulo - do Mackenzie em 1947 e da Universidade de São Paulo em 1948 - tempos de acirradas disputas pela conformação e reconhecimento do campo profissional - especialmente com as instituições e organizações de engenheiros, como era o caso aqui - embates que, em geral, também estavam ligados às querelas entre as linguagens arquitetônicas (VIDOTTO, 2014; SILVA, 2010; FICHER, 2005).

8. Informativo SENAI, n. 73, fevereiro, 1952, ano VII, p. 01.

forma sequencial, similar à uma linha de produção, na qual se partia do levantamento das demandas das indústrias, que por sua vez fundamentavam o partido arquitetônico, que deveria ser aprovado pela direção antes de seguir para o detalhamento e execução.

Foi Falcão Bauer quem elencou os parâmetros fundamentais das novas escolas do SENAI, conforme segue:

Em resumo, podemos dizer que as novas escolas deverão possuir as seguintes características:

- serem flexíveis, quanto ao crescimento, a fim de atender à evolução da indústria nacional;
- serem mais atraentes para os alunos, ajustando a sua psicologia de tal maneira que eles sintam que a escola SENAI foi construída para eles;
- possam desempenhar melhor sua função social, isto é, se transformarem após as aulas, à noite, aos sábados, aos domingos, num verdadeiro clube operário, que, reunindo alunos, corpo docente, famílias, trabalhadores e industriais, crie uma situação favorável ao desenvolvimento de um clima de compreensão mútua entre os trabalhadores, educadores e patrões;
- sejam capazes de possibilitar a "educação integral" nos seus mais amplos aspectos;
- permitam um rendimento mais eficiente do ensino, através de um completo entrosamento entre a teoria e a prática, entre o trabalho de professores e instrutores, entre a escola e a indústria.

Para atender a esses objetivos, as escolas terão, além das salas de aulas, oficinas e administração, o teatro, o recreio, a sala de projeção, auditório, o salão de bailes, a biblioteca, o teatro ao ar livre, a sede da Associação de Alunos e Ex-Alunos, o campo de esportes e a piscina. E, envolvendo tudo isto, o "clima" de valor estético da arquitetura, com tudo que a compõe, como seu colorido, suas formas claras e limpas, despertando no aluno todas as suas faculdades, para possibilitar a formação do HOMEM. (Informativo SENAI, n. 73, fevereiro, 1952, ano VII, p. 03)

As diretrizes de projeto estavam dadas pela instituição e eram coerentes com as propostas pedagógicas escolanovistas e com as concepções sobre arquitetura escolar que Hélio Duarte e Ernest Mange, seu parceiro de trabalho nesses tempos, vinham colocando em prática. Aproveitando essas experiências pregressas, Duarte e Mange estabelecem que a implantação das escolas deveria ser realizada de forma a garantir as melhores condições de insolação e ventilação e permitir futuras ampliações. Nesse sentido, uma outra diretriz de projeto que embasava a opção pela arquitetura moderna ganha relevância, a flexibilidade dos espaços. Para tanto, os arquitetos adotam nos projetos a solução de estrutura independente das vedações e divisórias móveis, as quais garantiam grande versatilidade às configurações de planta e total liberdade para os arranjos internos. Para verificar como essas soluções se definem e como se estabelecem os referidos diálogos entre orientação pedagógica e arquitetônica no âmbito do ensino profissionalizante, vamos analisar um conjunto de escolas edificadas sob as novas diretrizes.

ESCOLA SENAI ANCHIETA (1952)

A Escola SENAI Anchieta foi a primeira projetada seguindo as novas orientações, em 1952 (SENAI, 1992, p. 160). No terreno de 6448 m² no bairro da Vila Mariana em São Paulo, o programa da escola foi fundamentado nas premissas da educação integral: salas de aula e oficinas, administração, biblioteca, cozinha e refeitório, quadra esportiva, piscina e pavilhão social, com assistência social, departamento médico e odontológico, e auditório. Por ser inaugural, um de seus anteprojetos foi publicado no *Informativo SENAI* (nº 73, fev. 1952, ano VII), material de circulação interna, juntamente com texto de Bauer acima transcrito. Entretanto, o projeto ao final executado para escola Anchieta, apesar de guardar semelhanças na posição dos edifícios prismáticos, difere consideravelmente do estudo publicado.

No desenho publicado, o edifício com dois níveis foi implantando no ponto mais alto do lote, com salas de aula no segundo pavimento e parte do térreo em planta livre sob pilotis. Articulado perpendicularmente ao edifício de salas de aula, o pavilhão das oficinas tinha pé direito duplo e solução de cobertura igual a dos edifícios fabris:

com seção em formato serrilhado, alternando cobertura de uma água com área envidraçada vertical. Conformando outra perna de uma planta em formato da letra "U", a edificação era uma composição de dois volumes: um trapezoidal, com os usos socializantes, e outro de planta retangular, com salas para os serviços de assistência social. A implantação organizava uma praça central para os usos recreativos, repetindo uma solução já testada em algumas das escolas do Convênio Escolar. Nenhuma das edificações foi executada segundo esse estudo, mas a articulação perpendicular entre os edifícios e a implantação dos usos socializantes e dos espaços de recreação e educação física na área central do lote são muito similares aos que seriam realizados para a escola do SENAI de Piracicaba em 1954.

No projeto executado na Vila Mariana, a modificação mais sensível foi a implantação do edifício dos usos socializantes – praticamente reduzido ao auditório – articulada perpendicularmente ao edifício das oficinas e salas de aula. Uma ocupação em "L", que deixou livre a porção noroeste do lote para a piscina e a quadra de esportes, para as quais se voltam o pátio sob pilotis, as salas de aula e a circulação e acesso do auditório. O acesso principal foi locado na esquina direita e abaixo do lote, a entrada era realizada por uma marquise que encaminhava ao saguão de acolhimento, junto à administração, também em composição similar aos projetos das escolas projetadas por Duarte para o Convênio Escolar.

O pavilhão das oficinas volta-se para a rua em fachada envidraçada, grandes caixilhos que concediam a transparência desejada pela instituição. Com pé direito duplo, comunicavam-se visualmente com a circulação das salas de aula no pavimento superior do segundo bloco. Tal solução atendia à orientação pedagógica do SENAI de aprender fazendo, o que exigia que o aluno tivesse ampla visão de todas as etapas produtivas. Mas a solução dada aponta uma compreensão ainda mais ampla e profunda das etapas do processo de aprendizado, ao entender que teoria e prática não deveriam ser pensadas separadamente – e, portanto, também não deveriam estar apartadas fisicamente – já que estruturavam conjuntamente a metodologia de ensino, ambas indispensáveis e interdependentes.

A escola se encontra bem conservada e seus aspectos externos ainda se mantêm próximos ao que foi projetado originalmente, mas há sensíveis modificações internas, várias relacionadas às exigências de acessibilidade e atendimento à legislação de combate a incêndio. Há mudanças também relativas às demandas de lógica, especialmente

da passagem de cabeamento e tubulação do sistema de refrigeração, indispensáveis para o funcionamento e manutenção do maquinário de uma escola de mecatrônica. Segundo seu diretor atual, foi feita há alguns anos uma reforma para recuperar diversos aspectos do projeto original, que haviam sido descaracterizados por distintas intervenções ao longo dos anos, mas a integração entre os espaços didáticos – oficinas e salas de aula teóricas –, não se manteve.

INTERNATO DA ESCOLA SENAI CAMPINAS (1952)

Campinas já tinha uma unidade do SENAI em funcionamento, construída no final da década de 1940, em linguagem neoclássica. Em 1952, foi encomendado projeto de novas edificações⁹ para a ampliação do programa, de acordo com as novas diretrizes da instituição. A publicação de fotos e desenhos técnicos na revista *Acrópole*¹⁰ entretanto, apontam diferenças entre os edifícios construídos e as plantas apresentadas. Divergências estas reforçadas pelo registro aéreo do lote durante os estágios iniciais das obras:

O acesso principal do internato dividia a planta retangular do volume paralelo à rua: do lado esquerdo, biblioteca, refeitório e cozinha; e à sua direita, portaria, diretoria, assistência social e enfermaria. Articulado perpendicularmente, outro braço do edifício, de planta retangular, também com dois pavimentos, tinha térreo livre sob pilotis, funcionando como área recreativa coberta no prolongamento do hall de entrada, e se relacionava diretamente com a piscina, em área livre conformada pela implantação do edifício com planta “T”.

O dormitório coletivo ficava no pavimento superior, na porção voltada para a rua. A circulação vertical, uma escada helicoidal, ficava na junção dos dois volumes laminares e separava dormitório coletivo dos sanitários e rouparia, que ficavam no nível acima do pátio coberto.

9. Não localizamos plantas ou materiais significativos sobre o internato. No endereço indicado nos desenhos publicados na revista *Acrópole* (n. 157, 1955, p. 219-220), nos deparamos com duas escolas em estilo neoclássico no mesmo terreno. Uma funcionária antiga do SENAI nos informou que o internato foi demolido poucos anos depois da inauguração. Em seu lugar foi edificado um segundo edifício escolar, em arquitetura acadêmica, explicando a presença de duas escolas semelhantes no mesmo lote e a impossibilidade de localizar o edifício do internato.

10. Revista *Acrópole*, n. 157, 1955, p. 219-220.

Na porção mais alta do lote, um terceiro volume abrigava os usos socializantes, auditório e palco, que também servia a um anfiteatro ao ar livre. O auditório tinha fachada principal sudoeste para a rua de cima, divergindo da foto de obra, onde nessa porção estava edificada a primeira escola. A comparação entre essas plantas, as fotos publicadas na revista *Acrópole* e o registro aéreo divulgado no material interno da instituição, indicam que o auditório não foi edificado, que a implantação dos volumes do internato não foi realizada como nos desenhos publicados, bem como a piscina não parece ter sido construída.

A solução estrutural testado no internato merece destaque. O sistema ainda seria melhorado e reutilizado em outras edificações projetadas por Duarte e Mange e, por fim, seria parte fundamental da tese de livre docência do arquiteto. O programa de dormitórios pedia uma planta livre, em a organização do espaço fosse determinada pela disposição do mobiliário, liberando a fachada para que os arquitetos desenvolvessem formas de controle ideais da insolação e ventilação, questões importantes para uma moradia coletiva.

A solução projetada foi a disposição de apoios centrais únicos, em concreto armado. O sistema eleito liberava completamente a planta e as fachadas para as mais diversas composições, também atendendo à exigência de flexibilidade, um dos princípios de projeto dados pela instituição. A laje ganhava maior espessura junto aos pilares, dispensando o capitel, e as vigas acompanhavam essa moderada inclinação – dada pela ampliação da espessura da laje junto aos apoios centrais –, definindo um perfil de cobertura como uma suave asa de borboleta. Além da flexibilidade da edificação e da liberdade plástica para tratamento das fachadas, a proposta concentrava tubulações¹¹ e reduzia o número de fundações, racionalizando a obra e diminuindo os custos de sua realização.

ESCOLA SENAI TEXTIL FRANCISCO MATARAZZO (1952)

O projeto de 1952 para a escola têxtil difere consideravelmente das demais escolas SENAI, por ter adotado partido mais vertical, imposto pelo extenso programa e pelas condições do lote. Localizado

11. Não há detalhamento do projeto nos desenhos localizados, mas tudo indica que usavam o vazio entre as vigotas para a passagem da tubulação.

entre a linha férrea e a primeira escola SENAI de São Paulo, a Roberto Simonsen, o terreno tinha 7.370 m² e a escola foi inaugurada somente em 1958, com metragem construída total de 19.395 m².

O partido distribuía o programa em três edifícios e, como em outros projetos de Duarte, os volumes eram articulados por passarelas e escadas protegidas, funcionando como um conjunto unitário. A implantação em “U” configurava um espaço central - escolha que também se repetia em diversos projetos -, um pátio ajardinado com áreas de recreação e para prática de esportes. O refeitório e recreio coberto ficavam sob pilotis, assim como os demais itens do programa socializante, se relacionando diretamente com o pátio central, mais uma solução usual do arquiteto.

O edifício com oito pavimentos de oficinas, tem planta livre de projeção retangular, estrutura em concreto armado, duas linhas longitudinais de apoios, com laterais em balanço. As vigas transversais diminuem em altura nos balanços, conforme se aproximam das fachadas envidraçadas - caixilhos de piso a teto -, não sendo visíveis pelo exterior e promovendo uma sensação de leveza apesar da dimensão expressiva do bloco. No topo do edifício de oficinas foi localizado o auditório, com uma solução plástica que o destaca dos demais volumes prismáticos regulares. Sua volumetria foi determinada pelo desenho da cobertura: telhado em uma água para a plateia, com a queda no sentido do palco, até alcançar o pé direito mínimo, onde um apoio conjugava-o com uma cobertura abobadada.

As fachadas envidraçadas do bloco de oficinas, com orientação sudeste-noroeste, permitiam a ventilação cruzada e a insolação por ambos os lados. No térreo do bloco de oficinas, os usos administrativos - em nível único --ocupavam a faixa entre o mesmo e a divisa, prolongando o pavimento térreo deste edifício até o limite do lote. A cobertura desse espaço foi resolvida com grandes *sheds* para iluminação e ventilação, garantindo o conforto e a salubridade das salas. Todos os edifícios tinham planta livre, garantindo flexibilidade ao espaço interno, como os demais projetos para o SENAI, atendendo às premissas de projeto impostas pela instituição. O acesso principal foi projetado junto à ferrovia que, na previsão dos arquitetos, seria um local de grande visibilidade e movimentação. Entretanto, o acesso é realizado pelo outro lado do lote, na rua mais tranquila e próxima à escola Roberto Simonsen, que fica na quadra em frente.

O edifício laminar mais baixo também tinha planta livre com sistema estrutural de pilares e vigas em concreto armado, dispostos

aos pares no sentido longitudinal. Com térreo livre, sob pilotis, os três pavimentos superiores acolhiam as salas de aula. Implantado em cota inferior ao bloco de oficinas, o edifício de salas de aula se liga ao volume da circulação vertical e sanitários através de passarelas protegidas, passando sobre o pátio central. A torre de circulação repete a solução das escolas projetadas por Duarte para o Convênio, reduzindo o número de prumadas hidráulicas, concentrando sanitários junto às caixas de elevadores e escadas, formando um conjunto rígido que colabora com o sistema estrutural. Ao contrário da solução dada na escola Anchieta, aqui a ligação entre oficinas e salas de aula era muito sutil, provocada no imaginário pela visibilidade das fachadas e ligações envidraçadas, mas distanciada efetivamente pelos edifícios apartados. A circulação vertical foi implantada a meio nível dos pavimentos das oficinas, mas coincidentes com as cotas dos andares de salas de aula, de forma que cada pavimento do bloco de aulas teóricas se comunica com dois níveis diferentes do edifício de oficinas. A caixa de escadas, entre a torre de circulação vertical e bloco de oficinas, tinha fachadas em panos de vidro, mais uma vez garantindo leveza e promovendo um jogo de massas interessante, que dava movimento às elevações do conjunto edificado.

O projeto dessa escola ganhou muita visibilidade, além das usuais publicações nos informativos, revistas internas e nas publicações especializadas (*Acrópole e Habitat*), o SENAI apresentou desenhos e maquete desse projeto em uma feira especializada de escolas profissionalizantes em Lausanne, na Suíça, concedendo projeção internacional aos seus autores. Essa é uma das poucas publicações em que os nomes de Ernest Mange e Hélio Duarte são divulgados nos materiais do SENAI, reforçando os apontamentos feitos anteriormente sobre o peso das relações sociais envolvidas na escolha da dupla e da linguagem arquitetônica para a realização dos projetos, como também comprovam o potencial da realização desses projetos nas disputas envolvidas na conformação do campo profissional.

Apesar do sucesso obtido, o projeto da escola não foi feliz no atendimento ao programa têxtil e, menos ainda, às diretrizes definidas pelo SENAI para seus edifícios escolares. Em visita à escola soubemos que pouco tempo depois da inauguração, os espaços da edificação já não respondiam bem às exigências do curso. O edifício vertical se mostrou inadequado ao maquinário da indústria têxtil, de dimensões e peso expressivos, o que impedia que fossem levados para os pavimentos das oficinas pelo elevador de serviço, mesmo

sendo esse de bom tamanho. Foram então construídos galpões no espaço de recreação, no pátio central, nos quais funcionaram as oficinas até a mudança da escola para um edifício no bairro do Cambuci, em 1981. Após a mudança, os edifícios do projeto original serviram de arquivo e depósito até 2002, quando, vendo frustrados os planos de adquirir ou construir outra edificação mais adequada, foi iniciada uma reforma.

Os galpões foram derrubados e as modificações exigidas pela legislação de acessibilidade e combate a incêndio foram realizadas, incluindo o enclausuramento das circulações verticais. Os caixilhos de vidro de piso a teto das fachadas do bloco de oficinas também precisaram ser revistos para atender a legislação e a porção inferior do vidro foi substituída por alvenaria. Nos pavimentos superiores, parte dos caixilhos da face voltada para o pátio foi substituída por grandes portas de correr, com desenho igual ao restante da caixilharia. Essa foi a solução encontrada para o transporte de maquinário. Quando isso se faz necessário, a escola aluga uma grande grua ou guindaste para erguer as máquinas e subi-las até o nível das oficinas. Além dessa limitação, em cada pavimento, parte das máquinas novas têm que ser dispostas junto ao caixilho, onde, pela redução da dimensão da viga, o pé direito do pavimento é maior.

Nesse projeto, portanto, a flexibilidade do espaço não foi alcançada. A configuração espacial não conseguiu se adaptar às mudanças da indústria têxtil e demandou alterações em escala considerável, impondo esforços para seu funcionamento - como a necessidade de erguer maquinários - incompatíveis com as premissas exigidas pela instituição e pelo próprio campo profissional.

ESCOLA SENAI PIRACICABA (1954)

O projeto da escola SENAI para Piracicaba, inaugurada em 1957, recupera uma série de soluções propostas no anteprojeto da escola SENAI Anchieta (1952). No lote de 7.902 m², os arquitetos optaram por edificações mais horizontais, que totalizam 4.259 m² de área construída.

Comparando a implantação do conjunto de edifícios de Piracicaba com o anteprojeto da escola da Vila Mariana, realizado dois anos antes, verificamos que Duarte e Mange repetem a implantação em formato de “U” dos edifícios, que configuram um espaço central para usos recreativos e quadra esportiva ao ar livre.

O bloco A foi projetado para o programa da administração, em seu primeiro pavimento e nos dois níveis superiores estão dispostas as salas de aula. Aproveitando-se da topografia do lote, o setor administrativo ocupa apenas metade do pavimento térreo, meio nível abaixo do espaço sob pilotis, que funciona como recreio coberto e se relaciona diretamente com a área verde, horta – na porção de cota mais elevada do terreno – e com a quadra poliesportiva. A entrada principal era feita por meio de um hall, junto à administração – como nas escolas que Duarte concebeu para o Convênio Escolar –, na esquina norte do lote. Hoje esse é o acesso secundário, modificação que também se verificou em algumas das referidas escolas primárias.

O sistema estrutural do bloco A é formado por conjunto de pilares e vigas, dispostos longitudinalmente. Os apoios a leste foram incorporados na fachada voltada para a rua. A segunda linha de apoios fica no limite das salas, sendo a varanda de circulação estruturada por vigas em balanço que, como em outros projetos da dupla, vão diminuindo de altura conforme vão se aproximando das fachadas. A cobertura foi realizada em uma água, de telhas onduladas de fibrocimento. No último pavimento, um forro inclinado em sentido contrário à queda da cobertura conforma um bolsão de ar para colaborar com o conforto térmico das salas de aula. As lajes foram realizadas em sistema de caixão perdido,¹² modelo mais leve que o usual, que sobrecarrega menos o conjunto estrutural.

Articulado perpendicularmente ao bloco A, faceando a rua Bom Jesus, o edifício de oficinas tem arquitetura similar à dos edifícios fabris. O pavilhão tem pé direito de quatro metros e o sistema estrutural é diferente dos demais, com pilares locados no perímetro que liberam toda a planta para o programa. Verificada nos edifícios comerciais do mesmo período, essa foi uma solução que efetivamente atendeu à questão da flexibilidade da planta, e até hoje o pavilhão serve aos mesmos propósitos, sem ter demandado adaptações. Apesar disso, essa proposição não foi repetida em outros projetos. A cobertura resolvida em treliças metálicas, com grandes sheds para iluminação zenital, também repete soluções de cobertura comuns aos edifícios industriais.

O edifício do refeitório e cozinha está articulado perpendicularmente ao galpão das oficinas, e em paralelo ao bloco A. O sistema

12. No sistema de caixão-perdido o preenchimento das porções que não trabalham no encaminhamento das forças atuantes é suprimido.

estrutural do bloco do refeitório é uma simplificação da estrutura do internato de Campinas, com linha de pilares centralizados e cobertura de asa de borboleta. Além da redução do número de fundações, esse sistema facilita o recolhimento das águas pluviais através de uma única calha central.

A solução estrutural da biblioteca repetiu a escolha para cobertura do refeitório. Parte do edifício do auditório, a biblioteca funciona em sentido transversal àquele e possui um mezanino acessado por escada helicoidal. A fachada com caixilho de piso a teto, volta-se para a área verde e horta, tinha o intuito de atizar a curiosidade dos alunos expondo o acervo. Hoje os vidros apresentam película escura e persianas para proteção contra a insolação intensa da orientação nordeste.

No auditório de pé direito duplo, os apoios foram dispostos no perímetro do edifício de forma independente da fachada, ficando para dentro do volume. Uma linha de caixilhos foi projetada junto à cobertura, destacando para o observador externo a ausência da função estrutural das paredes de vedação e provocando uma sensação de leveza da cobertura.

PAVILHÃO SOCIAL DA ESCOLA SENAI ROBERTO SIMONSEN (1956)

A escola SENAI Roberto Simonsen foi a primeira inaugurada em São Paulo e a encomenda era de uma nova edificação para acolher a ampliação do programa escolar colocada em prática a partir dos anos 1950. Nesse projeto, Hélio Duarte e Ernest Mange contaram com a colaboração do arquiteto Lúcio Grinover – de quem Duarte era sócio já na década de 1960 – e da arquiteta Ayako Nishikawa¹³ no projeto de paisagismo.

O pavilhão ocupou uma porção limítrofe do lote, sendo seu desenho, em formato de leque, determinado por dois dos perímetros do terreno. Desenvolvido em dois pavimentos, no térreo ficaram o recreio coberto, sanitários, cozinha e refeitório. O desenho de alguns vazios entre os pavimentos do pavilhão e os limites dos vizinhos, permitia a iluminação zenital e garantia a salubridade dos espaços na cota térrea.

No pavimento superior fica o auditório, cujo *foyer* foi projetado em forma de terraço, com vista para o pátio descoberto. Mais um

13. Arquiteta formada pela FAUUSP em 1957, professora assistente do Grupo de Disciplinas de Paisagem e Ambiente, aposentada em 1987. (MACEDO, 2013)

conjunto de sanitários, camarins e depósitos. A circulação vertical é realizada por duas escadas, de localização opostas, na fachada frontal do pavilhão.

No segundo pavimento, a solução para cobertura em material leve e forro acústico, dispensou a necessidade de apoios no auditório, e os pilares dos ambientes nas laterais - conjuntos de sanitários, camarins e depósitos - foram incorporados na alvenaria de vedação. O pavilhão continua em funcionamento, mas também exigiu algumas mudanças e alterações, como troca de pisos - de madeira por granilite - e instalação de ar condicionado no auditório, além daquelas destinadas ao cumprimento das legislações de combate à incêndio e acessibilidade.

ESCOLA SENAI DE CERÂMICA SÃO CAETANO DO SUL (1957)

Ao contrário das demais unidades, o projeto da escola de cerâmica foi realizado por Duarte em parceria com Roberto José Goulart Tibau, que também trabalhou - a convite de Duarte - para o Convênio Escolar. O lote de 5.000 m² fica na rua Niterói e ocupa toda a porção da quadra entre a rua Goitacazes e rua Rio Grande do Sul, onde já havia um pavilhão para usos socializantes.

O acesso principal, na fachada norte, era protegido por uma pequena marquise, recuperando um aspecto constante nos projetos de Duarte para as escolas do Convênio Escolar. As oficinas ficavam no térreo, junto com algumas salas de apoio e sanitários. Uma escada helicoidal logo no hall de entrada levava ao setor administrativo, biblioteca e salas dos serviços de saúde e assistência social, que ficavam em um pavimento intermediário - o segundo andar, portanto, não ocupava toda a projeção. A planta do edifício tinha formato de "L", envolvendo o pátio descoberto, quadra esportiva e o pavilhão que já existia no lote.

O sistema estrutural de vigas e pilares em concreto armado garantia planta livre dos pavimentos, cujos espaços eram determinados por vedações móveis. No terceiro pavimento, o programa era de salas de aula, de professores, pequenos laboratórios e sanitários. Nessa escola, portanto, não há nenhuma ligação entre as salas de aula teóricas e as oficinas de aulas práticas. As salas de aula foram dispostas junto às fachadas, com corredor central de circulação, no braço maior do edifício, e na porção menor, perpendicular a primeira, a circulação acontece junto à fachada leste, voltada para o pátio central.

A cobertura foi resolvida em duas águas com telha de fibrocimento à exceção da circulação central, entre duas linhas de pilares, em laje plana de concreto. A fachada norte recebeu tratamento contra a insolação direta, anteparos de elementos vazados em cerâmica, completamente apartados dos caixilhos, facilitando a execução e barateando a manutenção. Tal solução não garantiu a sua preservação e hoje os elementos vazados foram totalmente removidos.

Hoje não se trata mais de uma escola de cerâmica, o programa escolar é ligado à área da mecatrônica. Além da remoção dos elementos vazados, o edifício também sofreu modificações para atender ao novo programa, como a compartimentação de espaços antes livres das oficinas, trocas do revestimento dos pisos, colocação de ar condicionado; e outras alterações impostas pelas novas legislações.¹⁴

ESCOLA SENAI BOM RETIRO (1968)

Esse projeto, realizado em parceria com Roberto Tibau, é bem posterior aos anteriores, em um momento que Duarte estava priorizando a carreira de docente na FAU USP.

Os arquitetos optaram por compartimentar o programa volumetricamente, de acordo com os usos, articulá-los entre si e organizá-los de forma a tirar proveito da topografia. Os blocos A e B foram implantados em cota mais alta e com apenas um pavimento. O bloco A é em grande parte dedicado ao recreio coberto. Tem estrutura modulada de pilares de concreto armado e uma única abertura, noroeste, para iluminação e ventilação, além de domos de ventilação e iluminação zenital, realizados em acrílico que, em conjunto com uma grande claraboia, resolvem a iluminação do setor administrativo, que ocupa a porção nordeste do volume. O bloco B, implantado em mesma cota, tem usos ligados ao programa do recreio, como sanitários e vestiários dispostos junto à fachada nordeste, e aos usos do bloco C e D – salas de aula e oficinas, respectivamente –, como biblioteca, serviços de assistência médica e dentária, sala de professores, etc. Como no edifício A, o bloco B também tem domos acrílicos para iluminação, já que apenas as fachadas nordeste e noroeste são livres. O edifício seguiu a mesma modulação e tem mesma altura final do bloco A.

14. Não conseguimos confirmar, mas a inauguração de uma nova escola em São Caetano do Sul, de dimensões maiores e próxima ao Senac, parece indicar um provável abandono, com venda do imóvel, dessa antiga unidade.

Os blocos C, E e F têm mesma modulação estrutural, mesma solução de cobertura – laje nervurada –, mesmo número de pavimentos – dois – e mesmo programa: salas de aula, depósitos e pequenos laboratórios. Conectam-se ao edifício de oficinas por passarelas protegidas, que são visíveis das salas de aula pelo posicionamento de seus caixilhos. As divisórias móveis entre as salas repetem uma solução dada na escola Anchieta, compostas por armários e quadro negro. A conexão entre todos os edifícios do setor de ensino com os blocos A e B é feita através do bloco C. Há, entretanto, algumas salas do bloco C, E e F, no pavimento intermediário, acessíveis somente através do edifício das oficinas.

Dentre todas as escolas projetada para o SENAI por Duarte, essa é a única em que a edificação das oficinas foi proposta em dois pavimentos. O pavimento inferior é ligeiramente menor que o nível superior, de forma que as fachadas possuem inclinação negativa, no sentido do próprio edifício, e o recolhimento das águas pluviais é feito no solo, junto à base do volume. A ligação entre teoria e prática nessa escola é clara, incluindo a obrigatoriedade de passagem pela oficina para o acesso à algumas das salas, como vimos anteriormente. Hoje, funcionam cursos de modelagem, de corte e costura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Parte de uma pesquisa de mestrado,¹⁵ a análise das escolas SENAI projetadas por Hélio Duarte em parceria com Mange, Tibau e Nishikawa, nos concedeu a oportunidade de verificar as transformações do processo de trabalho do arquiteto e as modificações e continuidades de seu imaginário projetual. Assim como ocorreu com outros arquitetos do mesmo período, Duarte realizou uma transição não linear entre a formação acadêmica – ENBA em 1930 – e a assunção dos princípios da arquitetura moderna. Paralelamente ao processo de amadurecimento profissional, o arquiteto se mostrou atento, desde o início de sua carreira, aos debates e disputas de seu campo profissional e foi um personagem atuante nas questões que envolveram a conformação e reconhecimento da profissão de arquiteto e urbanista.

15. Com o título “O Ensino na prancheta: da arquitetura escolar a docência de arquitetura e urbanismo, o legado de Hélio Duarte”, a pesquisa foi realizada na área de História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo da FAU USP, orientada pela Profa. Dra. Joana Mello de Carvalho e Silva e defendida em abril de 2017.

Diversas das questões aqui brevemente apontadas eram objetos de estudo de Hélio Duarte, aos quais dedicou tempo de reflexão e investigação. Ele as levou como tema para exercícios e debates em suas aulas na FAU USP, onde foi professor da fundação da escola, em 1948, até 1970 quando se aposentou. Dedicado em grande parte de sua carreira profissional ao programa escolar, esse era um dos assuntos mais usuais nas palestras e artigos acadêmicos do professor Hélio Duarte. Entretanto, a flexibilidade dos espaços em arquitetura foi um dos tópicos mais caros ao arquiteto, sobre o qual desenvolveu sua tese de livre-docência, defendida em 1957 na Universidade do Brasil no Rio de Janeiro. Nela é possível verificar como a experiência prática incidiu sobre sua reflexão acadêmica e atividade docente e como, pelo caminho inverso, a experiência docente e de pesquisa orientou e modificou seus projetos.

O vocabulário dos projetos analisados não era exclusivo de Duarte, sendo compartilhado por vários arquitetos da chamada escola carioca, que foi aclamada internacionalmente e, por muito tempo, tomada como a integralidade da produção brasileira. As soluções técnico-construtivas mostravam um cuidado com o atendimento dos programas e uma ligação profunda com as propostas das reformas pedagógicas em curso. Também transpareciam a atenção à encomenda e à clientela, especialmente às limitações ou às possibilidades dadas pelo contexto socioeconômico e político. Os projetos para o SENAI tinham em vista o atendimento aos aspectos específicos do ensino profissionalizante, como as integrações possíveis de serem realizadas entre teoria e prática. Assim, também verificamos o cuidado com as intenções de projeção social da entidade, que se dava através da própria arquitetura e também pela distribuição do programa, com a busca por conceder visibilidade às oficinas.

Os pontos apresentados apontam as obras do arquiteto como objeto de interesse para o Seminário, dedicado à arquitetura moderna, produzida entre os anos 1920 a 1970, e seus agentes e personagens principais. Entretanto, considerando o eixo temático "Reconhecimento" do seminário, o fato de se tratar de uma fatia da arquitetura escolar em São Paulo ainda pouco conhecida e que se configura como uma importante contribuição para o patrimônio arquitetônico moderno paulista, a torna mais interessante. Ao iluminar essa fatia da produção arquitetônica em São Paulo, abrem-se oportunidades para novos debates e investigações que podem enriquecer o Seminário e, dessa forma, também contribuir com a historiografia da arquitetura moderna paulista.

AL ASSAL, Marianna Ramos Boghosian. *Arquitetura, Identidade Nacional e Projetos Políticos na Ditadura Vargasista. As escolas práticas de agricultura do estado de São Paulo*. Orientadora Ana Lúcia Duarte Lanna. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 2009.

CAPELATO, Maria Helena Rolim. *Multidões em cena: propaganda política no varguismo e no pernismo*. Campinas, Papirus/FAPESP, 1998.

ESCOLA SENAI Roberto Simonsen: Pavilhão Social. *Habitat*, n. 12, São Paulo, 1953, p. 18.

ESCOLA Textil SENAI. *Acrópole*, n. 197, São Paulo, 1955, p. 217-218.

ESCOLA SENAI Anchieta. *Acrópole*, n. 197, São Paulo, 1955, p. 220-222.

ESCOLA Industrial do SENAI Piracicaba. *Acrópole*, n. 217, São Paulo, 1956, p.12-14.

ESCOLA Textil SENAI. *Acrópole*, n. 241, São Paulo, 1958, p. 10-13.

ESCOLA SENAI de São Caetano. *Acrópole*, n. 314, São Paulo, 1965, p. 40-41.

ESCOLA Industrial Bom Retiro. *Acrópole*, n. 314, São Paulo, 1965, p. 43.

FERRAZ, Artemis Rodrigues Fontana. *Arquitetura moderna das escolas "S" paulistas, 1952-1968: projetar para a formação do trabalhador*. Orientadora Maria Lucia Caira Gitahy. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 2008.

FICHER, Sylvia. *Os arquitetos da Poli: ensino e profissão em São Paulo*. São Paulo, EDUSP, 2005.

Informativo Senai, n. 61, ano VI, fev. 1951.

Informativo Senai, n. 72, ano VII, jan. 1952.

Informativo Senai, n. 73, ano VII, fev. 1952.

Informativo Senai, n. 80, ano VII, set. 1952.

Informativo Senai, n. 82, ano VII, nov. 1952.

Informativo Senai, n. 64, ano VI, maio 1953.

Informativo Senai, n. 85, ano VIII, fev. 1953.

Informativo Senai, n. 90, ano VIII, jul. 1953.

Informativo Senai, n. 96, ano IX, jan. 1954.

Informativo Senai, n. 172, ano XIV, jul. 1960.

INTERNATO SENAI. *Acrópole*, n. 197, São Paulo, 1955, p. 219-220.

MACEDO, Silvio Soares. O paisagismo moderno brasileiro - além de Burle Marx. *Paisagens em debate*, n. 1. São Paulo, out. 2003, p. 01-

07 <<http://www.fau.usp.br/depprojeto/gdpa/paisagens/artigos/2003SilvioM-Burle.pdf>>.

NUNES, Clarice. As políticas públicas de educação de Gustavo Capanema no Governo Vargas. In BOMENY, Helena Maria Bousquet. *Constelação Capanema: intelectuais e políticas*. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2001.

PICHELLI, Valdir. *O IDORT enquanto proposta educacional no contexto de formação da hegemonia burguesa no Brasil (1930-1944)*. Orientador José Claudinei Lombardi. Dissertação de mestrado. Campinas, FEC UNICAMP, 1997.

Revista Senai, n. 74, ano IX, jan./mar. 1953.

Revista Senai, n. 78, ano X, 1954.

Revista Senai, n. 61, ano VI, ago. 1950.

SCHWARTZMAN, Simon; BOMENY, Helena M. B.; COSTA, Vanda M. R. *Tempos de Capanema*. São Paulo, Paz e Guerra/Fundação Getúlio Vargas, 2000.

SENAI. *O SENAI em São Paulo 1942-1967. Edição comemorativa do Jubileu de Prata*. São Paulo, SENAI-SP Editora, 1967.

SENAI. *O Giz e a Graxa: meio século de educação para o trabalho*. São Paulo, SENAI-SP Editora, 1992.

SENAI. *De homens e máquinas: Roberto Mange e a formação profissional*. São Paulo, SENAI-SP Editora, 2012.

SILVA, Joana Mello de Carvalho e. *O arquiteto e a produção da cidade: a experiência de Jacques Pilon em perspectiva, 1930 - 1960*. Orientadora Ana Lúcia Duarte Lanna. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 2010.

VIDOTTO, Taiana Car. *A indissociável relação entre o ensino e a profissão na constituição do arquiteto e urbanista moderno no estado de São Paulo: 1948-1962*. Orientador Ana Maria R. de Goes Monteiro. Dissertação de mestrado. Campinas, FEC Unicamp, 2014.

WEINSTEIN, Bárbara. *(Re) formação da classe trabalhadora no Brasil. 1920-1964*. São Paulo, Cortez/CDAPH IPHAN/Universidade São Francisco, 2000.